

Article:

Introduction to Neurosophic Philosophy: Application of Neurosophic Logic to Philosophy

مدخل إلى الفلسفة الحيادية: تطبيق المنطق النيوتروسوفي على تطور الأفكار الفلسفية

Kachchouh Mustapha *

Affiliation: Professor of Logic and Philosophy of Science, Department of Philosophy, Faculty of Arts and Human Sciences, Dhar El Mahraz, University of Sidi Mohammed Ben Abdellah Fez, Morocco.

* Correspondence:

kachchouh.mustapha@gmail.com// mustapha.kachchouh@usmba.ac.ma// Tel.: (002126509650)

Received: 05 21, 2024; Accepted: 05 23, 2024.

Abstract: In this paper, we aim to apply Neurosophic Logic (founded by Florentine Smarandache 1995) to philosophy (philosophical ideas and doctrines). This application is determined by the following points: 1) The Neurosophic perspective of philosophical ideas: paradoxes and contradictions in philosophy. 2) Nature and classification of philosophical ideas. 3) the Evolution of philosophical ideas. 4) The laws governing philosophical ideas.

Keywords: Neurosophic Logic, Neurosophy, philosophy, Paradoxes, contradictions, Philosophical Laws.

ملخص: نهدف من خلال هذه الورقة إلى تطبيق المنطق الرياضي النيوتروسوفي عند فلورنتين سمارانداك على تطور الأفكار والمذاهب الفلسفية، ويتحدد هذا التطبيق من خلال النقاط التالية: (1) المنظور النيوتروسوفي للأفكار الفلسفية: التناقضات والمفارقات في قلب التفكير الفلسفي. (2) طبيعة وتصنيف الأفكار الفلسفية. (3) تطور الأفكار الفلسفية (4) القوانين المتحكمة في تطور الأفكار الفلسفية.

الكلمات المفتاحية: المنطق النيوتروسوفي - الفلسفة - النيوتروسوفيا - المفارقات - التناقضات - القوانين الفلسفية.

مقدمة:

أسس فلورنتين سمارنداكه (Florentine smarandache) المنطق النيوتروسوفي نهاية القرن العشرين، وهو جزء من النيوتروسوفيا¹، يقدمه صاحبه كمنهج جديد للتفكير في الواقع العلمي المعاصر (الواقع الرياضي /الواقع الطبيعي). ينطلق هذا المنطق من فكرة أساسية مفادها أن: " كل قضية منطقية أو واقعة علمية أو فكرة فلسفية لها جانب من الصدق أو الحقيقة وجانب من الكذب أو اللاحقيقة وجانب من اللاتحديد أو الحياد وفي هذا الجانب يختلط الصدق بالكذب وتنشط التناقضات والمفارقات والقضايا غير المحددة". انطلاقاً من هذه الفكرة، تتوجه هذه الورقة نحو تطبيق المنطق النيوتروسوفي على الأفكار والمذاهب الفلسفية، ونسمي هذا التطبيق باسم النيوترو-فلسفة (Neutro-philosophy) أو الفلسفة الحيادية (Neutrosophic philosophy)، ونعني بها نظرة المنطق النيوتروسوفي للأفكار الفلسفية، وهي نظرة تحاول أن تدمج القول الفلسفي داخل بناء رياضي مرن. وتستند على مسلمة أساسية تنص على أن ما يحكم تطور الأفكار الفلسفية هو المفارقات المنطقية. سنحاول الوقوف على هذا التطبيق انطلاقاً من أربع نقاط أساسية: المنظور النيوتروسوفي لتطور الأفكار الفلسفية- تصنيف الأفكار الفلسفية- مجرى تطور الأفكار الفلسفية- القوانين المتحركة في تطور الأفكار الفلسفية.

¹ تتألف كلمة النيوتروسوفيا (Neutrosophy) على الصعيد الإيمولوجي أو الاشتقائي اللغوي من مقطعين: الأول نيوترو (Neutro) ويقترب هذا المصطلح من المصطلح الفرنسي (Neutre) والمصطلح الإنجليزي (Neutral) ويعني في الحالتين معاً محايد، والمقطع الثاني من الكلمة هو (Sophy) أو (Sophia) هي كلمة يونانية، تعني الحكمة والمعرفة والعلم، ويتجميع المقطعين نحصل على المعنى اللغوي للنيوتروسوفيا: معرفة الفكر المحايد.

1) المنظور النيوتروسوفي لتطور الأفكار الفلسفية: المفارقات في قلب التفكير الفلسفي

إذا كان العالم -وأيضاً التقني- يجعل من المختبر والمعمل الأرضية التي يبني عليها نظريته ومعرفته العلمية، فإن مختبر الفيلسوف ومعمله هو تاريخ الفلسفة، فمنه ينهل ويأخذ موارده الأساسية. لذلك، محكوم على أي فلسفة أن ترتبط بالشرط التاريخي كشرط أساسي لوجودها، ومن هنا توجه النيوتروسوفيا عملها نحو تاريخ الفلسفة لتخبرنا أن الفلسفة ولدت من رحم المفارقات، فإذا كانت الأعداد الأولية هي النواة الصلبة التي تحكم الفكر الرياضي، فإن المفارقات هي النواة الصلبة التي تحكم الفكر الفلسفي، منذ عصر اليونان إلى اليوم، لأن المفارقات تثير وراءها العديد من الأسئلة الصعبة التي لا حل لها، والفكر الفلسفي الأصيل هو الفكر الذي يتقصى هذه الأسئلة محاولاً الجواب عنها، وذلك بابتكار طرق جديدة في التفكير تسمح بالجواب عنها، وبالتالي فإن حل تلك المفارقات يؤدي إلى تقدم وتطور الفكر الفلسفي [3].

تنطلق النيوتروسوفيا عموماً والمنطق النيوتروسوفي على وجه الخصوص في دراستهما لتطور الأفكار الفلسفية من أطروحة أساسية مفادها أن كل الأفكار (الفلسفية) التي لازالت غير متناقضة ستصبح حتماً في يوم ما متناقضة، وأن كل الأفكار المتناقضة والمتحاربة ستعيش يوماً ما في سلام [6]، لأن فلسفة الحاضر لا تحيا إلا على شروخ وتناقضات فلسفة الماضي، والخطاب نفسه ينطبق على النيوتروسوفيا. لذلك فهذه الفلسفة ليست فلسفة مثالية وإنما واقعية تعرف حدودها جيداً، وهذه النقطة الجوهرية تميزها عن الفلسفة الجدلية عند فريدريك هيغل. فإذا كانت الفلسفة المثالية الهيجلية تجعل من نفسها فلسفة لنهاية التاريخ، ويجب على كل فلسفة أن تتطابق معها في نهاية التاريخ. فإن مقولة نهاية التاريخ لا نجد لها أي موقع داخل النيوتروسوفيا، لأنها لا تفرض على التاريخ أن ينتهي عند نقطة محددة، وإنما هي كسيرورة منفتحة ولا-متناهية. ومثلما تجاوزت النيوتروسوفيا العقلانية التقليدية وأسست لنوع من العقلانية الحيادية التي توظف المفارقات في المجالات الإبداعية والتحليلية، سيأتي

يوم وتنقلب على أعقابها. يقول فلورنتين سمارانداكه: " إن كل الأفكار الفلسفية التي لا زالت غير متناقضة سوف تصبح عاجلاً أو آجلاً متناقضة، لأن كل فيلسوف يسعى إلى إيجاد شرح في الأنساق القديمة. وحتى هذه النظرية الجديدة (والتي أنا متأكد من أنها ليست أكيدة إلى حد ما) سوف تنقلب رأساً على عقب...، وفيما بعد، سيقوم آخرون بتصنيفها في الخلف [6]. " ولا يجب النظر إلى هذا الاعتراف كنقطة ضعف، وإنما كنقطة قوة شديدة، لأن هذه الفلسفة تعرف حدودها ولا تحاول أن تضيي على نفسها صورة مثالية حاملة، لأنها تسعى لتقديم وجهة نظر معقولة عن تاريخ الفلسفة (كيفية تطور الأفكار الفلسفية).

لا ينظر سمارانداكه إلى تاريخ الفلسفة من زاوية السرد الكرونولوجي للمذاهب والنظريات الفلسفية، وإنما من خلال البحث في المنطق المتحكم في تطور الأفكار الفلسفية، حيث يرى أن المنطق النيوتروسوفي يسمح بتقديم دراسة عميقة لتاريخ الفلسفة من خلال التركيز على ثلاثة جوانب أساسية: الأول طبيعة الأفكار وتصنيفها، والثاني يخص مجرى تطور الأفكار، الثالث القوانين التي تحكم تطور الأفكار الفلسفية (الصيغ الفلسفية).

2) التصنيف النيوتروسوفي للأفكار الفلسفية

لقد أدت الدراسة التي قام بها ف. سمارانداكه لتاريخ الفلسفة إلى النظر لهذا التاريخ نظرة دقيقة، فادته لتقسيم الأفكار فلسفية في أي مرحلة تاريخية معينة إلى أربعة أقسام، يقول سمارانداكه واصفاً هذه الأقسام:

- 1) المقبول بسهولة، منسي بسرعة.
- 2) المقبول بسهولة، منسي ببطء.
- 3) المقبول ببطء، منسي بسرعة.
- 4) المقبول ببطء، منسي ببطء.

وفيما بين أي مقولتين هناك نسخ متنوعة. [6] "

لاحظ صلاح عثمان [6] أن هذا التقسيم الرباعي للأفكار في منطق النيوتروسوفيا يناظر التصنيف الأخلاقي لأنواع المحبة لدى ابن مسكويه (932م - 1030م) فقد ذهب هذا الفيلسوف في كتابه: "تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق" [4] إلى وجود أربعة أنواع من الأفكار بخصوص المحبة: (1) ما ينعقد سريعاً وينحل سريعاً، (2) ما ينعقد سريعاً وينحل ببطء، (3) ما ينعقد ببطءاً وينحل سريعاً، (4) ما ينعقد ببطءاً وينحل ببطءاً. فالأولى سببها اللذة، والثانية سببها الخير، والثالثة سبب المنافع، والرابعة تتداخل فيها كل العناصر السابقة.

إذاً وعلى ما يبدو أن كل الفلسفات تتضمن هذه الأنواع من الأفكار، غير أن الفرق بين فلسفة قوية ونسقية وأخرى ضعيفة وغير متماسكة، هو قدرتها على احتواء كل أنواع الأفكار، وخصوصاً النوع الأخير الذي يعبر بشكل واضح عن حقيقة العقلانية الفلسفية، التي تظهر ببطء وتنتهي ببطء. ويمكن هنا أن نشير إلى مجموعة من النماذج (إن لم تكن كل الأفكار الفلسفية النسقية تشترك في هذه الخصائص) لنأخذ مثلاً بسيطاً يخص مفهوم العقلانية الفلسفية:

غالباً ما ترتبط العقلانية الفلسفية (الحديثة) باسم ديكارت والديكارتية، وقد كانت هذه الفلسفة في البداية مرفوضة من طرف السلطات الدينية والاجتماعية في القرن السابع عشر، باعتبارها مردافاً للكفر والزندقة، وقد عانى ديكارت كثيراً من مجموعة من المضايقات اضطرت له لمغادرة فرنسا باتجاه هولندا المتسامحة دينياً لكي يتابع أبحاثه العلمية ويتابع تأسيسه لفلسفته العقلانية. غير أنه كان مضطراً لتقديم نوع من الولاء للكنيسة، وأن يعترف بأن فلسفته غير مناقضة للتوجه العام للكنيسة المسيحية [5]. ومع ذلك، ظل الموقف الرسمي للكنيسة ممتعضاً من هذه الفلسفة. لكن بعد وفاته، بدأت الفلسفة العقلانية تقبل ببطء شديد مع الفلاسفة الديكارتيين (بواسيه وفينلون ومالبراناش)، حيث ربط هؤلاء اللوغوس والعقل بالكلمة المسيحية [8]. ومع مرور الوقت ستتحول تلك الفكرة التي كانت

مرفوضة من طرف السلطات الرسمية إلى شعار مقدس للمجتمع الغربي؛ ولعل أصدق تعبير على ذلك، ما ذهب إليه رويسبير الذي اعتبر أن المبادئ العقلية هي وحدها من يستحق العبادة والتقديس والاحترام [7]. هكذا أصبحت فكرة العقلانية التي كانت مرفوضة في لحظة معينة، مقبولة بشكل بديهي وحديسي في فلسفتي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

ويعبر المثال أعلاه عن موقف بخصوص تطور الأفكار الفلسفية وكيف أن تطور الأفكار يمر من مغاص، ولا يتم القبول بالأفكار الجديدة إلا بعد صراع مرير مع الأفكار القديمة. ولكن كيف تنبثق الأفكار الجديدة من ركام الأفكار القديمة؟ وما هي مراحل تطور الأفكار الفلسفية حسب النيوتروسوفيا والمنطق النيوتروسوفي؟ وما هي القوانين المتحكمة في تطور الأفكار الفلسفية؟

(3) مجرى تطور الأفكار الفلسفية

يعترف سمارانداكه أن منهجه الفلسفي ومنطقه النيوتروسوفي مدين لمجموعة من الفلسفات السابقة عليه التي ركزت على مسألة تطور الأفكار الفلسفية والعلمية، خصوصاً الفلسفة الجدلية الهيغيلة، مع ذلك هناك فرق شاسع بين الجدلية والنيوتروسوفيا، حيث تتميز حيادية سمارانداكه عن جدلية هيغل بطغيان الجانب المنطقي والعلمي على الجانب الميتافيزيقي مما يجعل أفكارها أكثر واقعية. إضافة إلى ذلك، فإن أفكار هيغل تبسيطة واختزالية، إذ يعتبر المنهج الجدلي كمنهج قبلي مبسط، يحاول فرض تصورات ميتافيزيقية على الواقع، وما يشهد على ذلك أن الأمثلة التي كان يقدمها هيغل بخصوص الجدلية بسيطة جداً ولا تناسب التطور العلمي آنذاك. فبقدر ما كانت ميتافيزيقاه قوية وعظيمة، بقدر ما كانت معارفه العلمية محدودة جداً، إذ كان متخلفاً عن علوم عصره بسنوات ضوئية. والدليل على هذا الكلام أن أبحاثه في علم الفلك كانت بدائية جداً ولا تتوافق مع النظرية الفيزيائية الرسمية آنذاك (الفيزياء النيوتونية [3]). وعلى هذا الأساس وجد سمارانداكه أن توظيف المنطق النيوتروسوفي سينقل الأفكار الفلسفية من مستوى البساطة الجدلية إلى مستوى التعضي [6]

النيوتروسوفي Neutrosophic Organcism، وتقتضي هذه النزعة النظر للأفكار الفلسفية على أن لها حياة ودورة وجود تمر منها، وما يفعله المنطق النيوتروسوفي أنه يكشف عن هذه الحياة، ويخرجها من القوة إلى الفعل، ومن الكمون إلى الظهور. يمكننا تلخيص هذه الدورة في ثمان مراحل أساسية نوجزها فيما يلي:

(1) أطروحة محايدة: في هذه المرحلة تكون الفكرة في لحظة الحياد، تكون مبهمة غير واضحة، يصدق عليها الصدق والكذب في الوقت نفسه. ومن خلال هذه الأطروحة تبدأ الملامح الأساسية لظهور "قبل الأطروحة" [6].

(2) قبل الأطروحة: وهي فكرة مستتبطة من صميم حياد الأطروحة < قبل أ > ومنها تخرج نسخ من قبل الأطروحة < قبل أ' > ومن الصراع بين < قبل أ > ونسخها < قبل أ' > تنبثق الأطروحة < أ > [6].

(3) الأطروحة: تولد الأطروحة بشكل فعلي من خلال الصراع مع ما قبلها، وبالتالي فإن تحديد الأطروحة هو تحديد لها وتحديد لنسخها وأطيافها الرديئة [6].

(4) أمام الأطروحة: هو عبارة عن نسخ الأطروحة وأطيافها الرديئة التي هي عبارة عن مجموعة من التأويلات المساء فهمها من طرف مدارس وأناس وثقافات مختلفة [6]، فمثلاً التأويلات السكولائية قامت بتشويه أفكار أرسطو وجعلته في جبة المناصرين للأديان السماوية.

(5) غير الأطروحة: مجموعة من الأفكار المشتقة والمنحرفة الناتجة عن التقاء بعض الأفكار المحايدة المختلفة والمغايرة عن الأطروحة بحيث إنه من الممكن أن تكون أي فكرة هي غير الأطروحة [6].

(6) نقيض الأطروحة: المقابل المباشر ل < أ > المنظور داخل نفي القضية ومن هذا النقيض تولد تأويلات ونسخ من الأفكار المؤولة بشكل سلبي وتتداخل < أ > و < أ' > و < نقيض أ > لتشكيل "ما بعد القضية أو ما بعد الأطروحة".

(7) بعد الأطروحة [التركيب الحيادي للأفكار]: هي فكرة ناتجة عن اجتماع < نقيض أ > و <حياداً> بنسب محددة يعطي قضية بعدية مستنتجة من صميمها تولد أطيافها معبرة عن فكرة جديدة [6].

(8) أطروحة جديدة: أطروحة جديدة تبتثق مختلفة عن كل الأطاريج السابقة وبشروط جديدة مثل المنحنى غير المنتظم ذي النقط المنعطفة وبنمط متكرر لإعادة السيرورة النيوتروسوفية نفسها [6].

يختلف هذا المسار التطوري النيوتروسوفي عن المسار الماركسي بتعقيده، لأن التطور في منطق النيوتروسوفيا عبارة عن منحنى تفاضلي أكثر تعقيداً، فالتطور ليس بالضرورة تقدماً، لأنه في بعض الأحيان يحدث التفهقر والكمون بفعل البرادغيم السياسي والفكري السائد الذي يؤثر على مسار تطور الأفكار. إن الأطروحة الجديدة كما تنظر إليها الفلسفة الحيادية تتضمن في جوفها أجزاء أخرى من الأطروحة القديمة وأجزاء من حياد الأطروحة ناجمة عن تأليفات سابقة، وأجزاء من نقيضها، إضافة إلى هذا الخليط والمزيج، فإن الأطروحة تمتزج بأطروحات أخرى؛ وهكذا تتطور الأفكار الفلسفية والعلمية على حد السواء.

ويمكن أن نوجز المراحل السابقة باختصار في أربع مراحل فقط²: (1) حياد الأطروحة (2) الأطروحة (3) نقيض الأطروحة (4) التركيب الحيادي، ومن ثمة تأسيس أطروحة جديدة، وهكذا تتطور الأفكار الفلسفية بشكل لولبي. من أجل ضبط هذا التطور وجد سمارانداكه أن مجرى تطور الأفكار غير كاف لاستيعاب كيفية تحول الأفكار الفلسفية، إذ يلزم وجود قوانين أو صيغ فلسفية تضبط تطور الأفكار الفلسفية.

(4) القوانين الضابطة لتطور الأفكار الفلسفية [الصيغ الفلسفية]

²تشكل هذه المراحل خطوات المنهج النيوتروسوفي: (1) حياد الأطروحة (2) الأطروحة (3) نقيض الأطروحة (4) التركيب الحيادي.

ينطبق التقسيم السالف للأفكار على المذاهب الفلسفية والنظريات العلمية على حد سواء، ومن أجل ضبط هذا التطور يقترح المنطق النيوتروسوفي (النيوتروسوفيا) مجموعة من القوانين التي تحكم الأفكار، بهدف قياس حجم التناقض بين المفاهيم والأفكار والمذاهب الفلسفية. لكن كيف يمكن للخطاب الفلسفي الحر الذي يرفض الإكراهات والقوانين الصارمة أن يخضع لقوانين وصيغ رياضية نيوتروسوفية؟ كيف يمكن تكميم ما لا يقبل التكميم؟

يجيب فلورنتين سمارانداكه عن هذين السؤالين قائلا: "إن ما نقصده صيغاً فلسفية فقط، لأنه في المجال الروحي/ الفكري، من الصعب الحصول على صيغ مضبوطة. [6] " إن هذا اعتراف صريح بصعوبة وضع صيغ دقيقة، لكن هذا لا يمنع من وضع صيغ تقريبية للخطاب الفلسفي، من هذا المنطلق يقترح سمارانداكه مجموعة من القوانين التي تحكم الخطاب الفلسفي. على المستوى المنهجي، سنعرض لهذه القوانين، وسندعم كل قانون بأمثلة مناسبة من تاريخ الفلسفة.

1-4 قانون توازن الأفكار

ينص هذا القانون على أنه كلما زادت $\langle \text{أ} \rangle$ ، كلما قلت $\langle \text{نقيض أ} \rangle$ وبأخذ الشكل التالي:

$$\langle \text{أ} \rangle \odot \langle \text{نقيض أ} \rangle = \text{ث} \odot \langle \text{حياد أ} \rangle = \text{ثابت نيوتروسوفي [6]}$$

حيث إن (ث) ثابت نيوتروسوفي يعتمد على $\langle \text{أ} \rangle$ و $\langle \text{حياد أ} \rangle$ ، وهو نقطة دعم لوزن الطرفين، وإذا كانت هذه النقطة هي نقطة تلاقي الأفكار المحايدة تبسط إلى الصيغة التالية:

$$\langle \text{أ} \rangle \odot \langle \text{نقيض أ} \rangle = \text{ث.}$$

وقدم سمارانداكه المثال الواقعي التالي للتدليل على هذا القانون:

$$\text{التصنيع} \odot \text{النزوع إلى الروحانية} = \text{ثابت لأي مجتمع [1]}$$

ويعني هذا القانون أنه كلما قل التصنيع إلا و صار المجتمع أكثر روحانية، وكلما ارتفعت وتيرة التصنيع إلا وقل المستوى الروحي والأخلاقي. وعلى هذا الأساس يمكن وضع الأزواج التالية:

العلم ⊙ الدين = ثابت نيوتروسوفي

الأبيض ⊙ الأسود = ثابت نيوتروسوفي

الوجود ⊙ العدم = ثابت نيوتروسوفي

لنحاول الآن تطبيق قانون توازن الأفكار على المذاهب الفلسفية من أجل ترييض الفلسفة، لكن ليس بالطريقة الأفلاطونية [1] ، وإنما بالطريقة النيوتروسوفية المرنة. حيث وجد سمارانداكه من خلال دراسته لتاريخ الفلسفة أن العلاقة السابقة تنطبق على المذاهب الفلسفية المتناقضة فيما بينها مثل المادية والروحانية، العقلانية والتجريبية، الواقعية والمثالية... وينص القانون على ما يلي:

المادية ⊙ الروحانية = ثابت بالنسبة لأي مجتمع. ويمكن تحويل العلاقة السابقة إلى الدالة التالية:

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

ولتوضيح هذه العلاقة وضع سمارانداكه المخطط التالي [6]:

$$م \odot ر = ث$$

تعني العلاقة: م $\odot$ ر = ث، أنه كلما كانت مواقف الفيلسوف أكثر روحانية ومثالية وكان تعلقه بالعالم الروحي أكثر، كلما قل اهتمامه بالعالم المادي الواقعي وقلت غرائزه ونزواته. ويمكن توضيح ذلك من خلال الفلسفة الصوفية في العصور الوسطى التي تتعلق بشكل مبالغ به بالعالم الإلهي والروحي. فالفيلسوف المتصوف لا يهتم بالماديات، وإنما ينزع نحو الروحانيات، ويحاول الدنو من العالم الإلهي قدر الاستطاعة. ولا يسعد الصوفي إلا بقدر تخليه عن غرائزه المتجذرة في العالم، ولا يحقق تجليه وتوحده بالعالم الإلهي، إلا بقدر تخليه عن عالم الجسد، وفيه لحيوانيته/إنسانيته. حيث تتحدد درجة صوفيته بمدى زهده في عالم الوجود المادي، ويتخلصه من كل شيء يقربه من هذا العالم المادي، وبتماهيه مع الله. وهو ما يعني أن الفلسفة الصوفية تنطبق حرفياً على دالة سمارانداكه الخاصة بقانون توازن الأفكار الفلسفية.

وبالمقابل كلما كان الفيلسوف متعلقاً بالعالم المادي ومرتبطاً به، كلما كان بعيداً عن عالم الروح، فالحقيقة عند المادي لا تقوم إلا على مقولات المادة والارتباط بالعالم الحسي، ولا تتحقق السعادة عندهم إلا بتحقيق اللذة وتجنب الألم (الحرمان).

2-4 قانون نقيض الانعكاسية

ينص هذا القانون على أن أي قضية $\langle A \rangle$ في مرآة ذاتها تمحو نفسها تدريجياً أو تتحول إلى فكرة مشوهة، مثال ذلك الزواج بين الأقارب يؤدي إلى مسوخ (نسل به إعاقات) [1] ، ولعل هذا ما يفسر لماذا يلجأ علماء البيولوجيا إلى تهجين النباتات والحيوانات للحصول على سلالة جيدة. ويقدم سمارانداكه مثلاً آخر على هذا القانون هو مثال النزعة الأدبية التي دمرت نفسها بنفسها، فالنزعة العدمية التي ذاعت بعد نشر رواية "آباء وأبناء" لتورجينيف Turgenev سنة 1862 كفي مطلق تنكر كل شيء حتى نفسها [1]. سنحاول من جهتنا تطبيق هذا القانون على تاريخ الفلسفة مبينين كيف أن تطبيقه يعد أمراً مهماً في فهم الخطاب الفلسفي. لنأخذ على سبيل المثال المذهب العقلاني في

العصر الحديث (Rationalism) الذي يعود الفضل في تأسيسه في العصر الحديث إلى الديكارتية، فقد بدأت العقلانية مع رونييه ديكارت كفلسفة منفتحة تقبل تأويلات متعددة، غير أن المشكل وقع مباشرة بعد وفاته، إذ إن انغلاق تلاميذ ديكارت (فينلون وبواسيه ومالبرانش) على أفكار أستاذهم وتشددهم لها أنتج نزعة عقلانية منغلقة على ذاتها. وبالتالي تحولت العقلانية إلى عقيدة ومذهب جامد أي كطيف مشوه من نفسه. تقول النيوتروسوفيا أنه لو أرادت هذه العقلانية أن تطور ذاتها وتحافظ على نفسها فيجب عليها الانفتاح على نقائضها، فعندما تفتتح، فإنها تفسح المجال لتطورها ونموها، ولعل هذا هو العمل الذي قام به كانط حينما أحيا العقلانية الفلسفية بعدما دخلت إلى غرفة الإنعاش مع دوغمائية فولف وبوغمارتن، فليست الفلسفة النقدية سوى محاولة فتح العقلانية الدوغمائية على نقائضها. وما قام به كانط كان تطبيقاً حرفياً لقانون نقيض الانعكاسية فما يمنحه طابع الحياة والإستمرارية للأفكار هو انفتاحها على نقائضها. وهنا يقترح سمارانداكه من كانط كثيراً.

كما يمكن أن نجد علاقة داخل هذا القانون بين فلسفة سمارانداكه وفلسفة التعقيد عند إدغار موران؛ حيث يشبه هذا الأخير الأنساق الفكرية بالأنساق الحية، حيث يحتوي كل نسق أو كل منظومة حية على طاقة تتغذى عليها وتحركها وحينما ينغلق أي نسق على نفسه يستهلك طاقته، يبدأ النسق في التآكل الذاتي وينتهي به الأمر إلى الموت. وبالتالي فإن الفكرة <أ> تموت إذا اكتفت بقدرتها الخاصة دون الانفتاح على وسطها [10] ونقائضها. بل الأكثر من ذلك يجب على الأفكار أن تتحاور وتتفاعل إذا ما أرادت إصلاح ذاتها [9].

إن مشكلة العقلانية التقليدية أنها انغلقت على نفسها، وكان المنطق الأرسطي هو الطاقة التي تحركها، وعندما انتهت هذه الطاقة ووصلت إلى الانغلاق بدأت المفارقات والتناقضات تظهر في هذه العقلانية وما قامت به النيوتروسوفيا أنها فتحت هذه العقلانية على تناقضاتها ومفارقاتها من خلال مصدر طاقي جديد هو المنطق النيوتروسوفي متعدد القيم.

3-4 قانون تكميل المتناقضات

ينص القانون أن القضية <أ> تود التكامل مع <نفي أ> لكي تشكل كلاً واحداً، والتكامل هنا لا يتعلق بذهاب الفكرة <أ> إلى نقيضها <نقيض أ> وإنما إلى كل فكرة غيرها أو مخالفة لها [6]. يبدو أن هذا المبدأ يشرع لنوع من الاختلاف الفلسفي. فإذا كان البياض يدل سيميولوجياً على الصفاء والمحبة والخير فإن اللون الأبيض ليس أبيضاً كما يقول علم البصريات، لأن اللون الأبيض مزيج بين عدد لا-متناه من الألوان المختلفة، هكذا لا تتحقق المحبة والخير إلا حينما تتضافر كل الألوان والاختلافات، كذلك الحقيقة الفلسفية لا تكون حقيقةً إلا إذا ساهم فيها عدد كبير من الفلاسفة والعلماء وكلما كانت وجهات النظر مختلفة ومتناقضة كلما كانت الحقيقة غنية. ويمكن أن نقدم مثلاً عن هذه الفلسفة التي تقوم على تكميل المتناقضات وهي الفلسفة الصينية القديمة. وتحديداً الفلسفة الطاوية، تتأسس الفلسفة الطاوية على مفهوم الطاو Tao الذي يعني الطريق أو المنهج الموصل للوجود الحقيقي، وقد يعني أصل كل شيء [2]. يتألف الطاو من نقيضين أساسيين هما الين (الأسود/العدم/الشر) واليانغ (الأبيض/الوجود/الخير)، صحيح أنهما متناقضان من حيث الخصائص الجوهرية والعرضية، ولكن مع ذلك فهما متكاملان، فلا يتحدد الين إلا في حضور اليانغ ولا يتحقق اليانغ إلا بوجود الين. إنهما وجهان لحقيقة واحدة.

4-4 قانون الجاذبية الفكرية [1] النيوتروسوفية

يتألف هذا القانون من قانونين جزئيين: الأول قانون الجاذبية الخاصة ويتعلق بين الأفكار ونقائضها، والثاني قانون الجاذبية العامة ويتعلق بعلاقات التجاذب والارتباط بين الأفكار ونفيها. ينص قانون الجاذبية الخاصة على أن كل فكرة تجذب وتنبذ فكرة أخرى بقوة تتناسب طردياً مع حاصل ضرب قياساتها النيوتروسوفية ودلالاتها الجبرية، ويتشابه هذا القانون مع قانون نيوتن في جزئيات المادة، غير أن الفرق بينهما كما يقول فلورنتين سمارانداكه في أن الجاذبية النيوتروسوفية تخص الأفكار

وليس الأجسام، وأن التناسب بين عناصرهما يكون طرديا وليس عكسيا [6-1]. وبناء عليه تتجاذب الأفكار المتناقضة والمتعارضة بشكل حتمي نحو بعضها، فكلما كان التناقض شديداً وقويا، كلما كانت شدة التجاذب أكبر وكانت الفرصة لبناء نسق فلسفي منسجم وقوي.

لاحقاً سيجد سمارانداكه أن الجاذبية الخاصة نظرية فكرية محدودة جداً ويمكن اعتبارها نسخة رديئة من الفلسفة الهيغلية! ومن هذا المنطلق سيعمل على تعميم نظرية الجاذبية الخاصة لكي تطل حيادات الأفكار. فالتجاذب لا يكون بين القضايا ونقائضها، بل بين الأفكار ونفيها وحيادتها، لأن حياد الأفكار متضمن في نفيها [1]، وبنص القانون الأخير (الجاذبية الفكرية العامة) على ما يلي: إن القضية <أ> تنزع نحو <ليس أ> وهو ما يعني أيضاً نزوعاً نحو حياد القضية <حياد أ> لأن حياد القضية متضمن في نفي القضية.

هكذا نخلص في الأخير إلى أن القراءة النيوتروسوفية لتطور الأفكار الفلسفية تجعل من التناقضات خاصية أساسية بين المذاهب الفلسفية، بل إنها تجعل إحدى سماتها الكشف عن القوانين التي تحكم علاقات الأفكار والمذاهب الفلسفية.

خاتمة

لا ندعي من خلال هذا التطبيق أننا نمذجنا رياضياً الأفكار والمذاهب الفلسفية بشكل صارم، وإنما قمنا بمحاولة أولية لفهم القول الفلسفي من زاوية النيوتروسوفيا/المنطق النيوتروسوفي. نوجز محاولة الفهم هذه في نقطتين:

(1) تتعلق الأولى بنظرة المنطق النيوتروسوفي لطبيعة الفكر الفلسفي، التي تجعل من التناقضات

والمفارقات الخاصة المميزة لتطور الفكر الفلسفي.

(2) تتعلق الثانية ب: طبيعة وتصنيف الأفكار الفلسفية والقوانين المتحكمة في تطور الأفكار

الفلسفية.

قائمة المصادر والمراجع:

- [1]. Smarandache, Florentin [1999], A Unifying Field in Logics: Neutrosophic Logic, Neutrosophy, Neutrosophic Probability and Statistics, InfoLearnQuest and Learning (University of Microfilm International), sixth edition, USA 2007.
- [2]. Smarandache, Florentin and Yuhua, FU [2010] , Neutrosophic Interpretation of Tao Te Ching, English- Chinese Bilingual, Kappa and Omega Chinese branch, Glendale, USA and Beijing, China, 2011.
- [3]. Sorensen, Roy [2003], A Brief history of the Paradox, Philosophy and the Labyrinths of the Mind, Oxford University Press, New –York.
- [4]. ابن مسكويه، تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، حققه وشرحه ابن الخطيب، القاهرة: المطبعة المصرية، بدون تاريخ.
- [5]. ديكارت، روني، تأملات في الفلسفة الأولى (تأملات ميتافيزيقية)، ترجمة وتقديم وتعليق، عثمان أمين، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2009.
- [6]. سمارانداكه، فلورنتين وعثمان، صلاح [2007]، الفلسفة العربية من منظور نيوتروسوفي، منشأة المعارف، ط.1، الإسكندرية.
- [7]. غرانجي، جيل غاستون [1955]، العقل، تعريب محمود بن جماعة، دار محمد علي للنشر، ط.1، صفاقس، 2004.
- [8]. لالا، نند أندري: [1948]، العقل والمعايير، ترجمة، نظمي لوقا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1979.
- [9]. موران، إدغار [1986]، المنهج: معرفة المعرفة، ترجمة: د. يوسف تيبس، دار إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2013.
- [10]. موران، إدغار: [1991]، الفكر والمستقبل: مدخل للفكر المركب، ترجمة أحمد القصور ومنير الحجوجي، دار توبقال للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، 2004.